

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ФАЛСАФА КАФЕДРАСИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИ
2017-2021 ЙИЛЛАРДА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИНИ ЖАМИЯТГА
ТАДБИҚ ҚИЛИШДА ФАЛСАФА ФАНИНИНГ
ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

*Республика илмий-назарий анжуман
материаллари*

2019 йил 14 июнь

*Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг
Харакатлар сратегиясини жамиятга тадбиқ қилишда фалсафа
фанининг ўрни ва аҳамияти мавзусидаги Республика илмий-назарий
анжуман материаллари – Фарғона, ФарДУ, 2019. 405 б.*

Масъул муҳаррир:

Фалсафа фанлари доктори, профессор Тўлқин Абдуллаев

Илмий муҳаррир:

Фалсафа фанлари номзоди, доцент Иноятхон Арзиматова

Такризчилар:

Фалсафа фанлари номзоди, доцент Неъматжон Мамадалиев

ТАТУ Фарғона филиали доценти,

фалсафа фанлари номзоди

Бахтиёр Толипов

Таҳрир ҳайъати: *М.Нишонов, Э.Хакимов, А.Қамбаров, А.Абдумаликов,
И.Тоиров, А.Ғуломов, И.Сиддиқов, Ф.Юлдашев, И.Асатуллоев, Н.Ахмадиев,
Б. Мирзараҳимов.*

***Анжуман материалларида ёритилган маълумотлар ва чиқарилган
хулосаларнинг ҳаққонийлигига муаллифлар шахсан жавобгардир.***

КИРИШ СЎЗИ

Р.Х.Максудов - Фарғона давлат университети ректори

Истиқлол йилларида мамлакатимиз барча соҳаларда асрларга тенг бўлган йўлни босиб ўтди. Бунда олимлар, шу жумладан, файласуф олимлар ўз зиммаларига жуда катта масъулиятни олдилар. Мазкур йиллар давомида мамлакатимиз файласуф олимлари томонидан қатор илмий тадқиқот ишлари олиб борилди ва фалсафанинг долзарб муаммоларига оид керакли бўлган илмий адабиётлар яратилди, монографиялар нашр қилинди, республика ва халқаро миқёсдаги анжуманлар ўтказилди.

Бугун Фарғона давлат университетида **“Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясини жамиятга тадбиқ қилишда фалсафа фанининг ўрни ва аҳамияти”** мавзусида ўтказилаётган Республика илмий-назарий анжуманида 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясидаги ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий, маданий- маърифий, таълим ва фан соҳасида ечилиши лозим бўлган муаммолар, шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган 5 та муҳим ташаббусда белгилаб берилган ёшлар маънавиятини юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш чоратадбирлар дастури лойиҳаси **тўртинчи ташаббус** мақсадларини амалга оширишга қаратилган муаммолар илмий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинади.

Шунингдек, мазкур анжуманда глобаллашув даврида маънавий таҳдидларга қарши миллий-мафкуравий иммунитетни шакллантиришнинг фалсафий омиллари, ёшларнинг маънавий маданиятини шакллантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг аҳамияти мавзулари орқали ёшларнинг қалби ва онги, соғлом тафаккури учун курашни тақозо этаётган бугунги кунда маънавий-маърифий ишларга алоҳида эътибор қаратиш, маънавиятни ёшлар онгу-шуурига сингдиришнинг янги услуб ва механизмларини таълим тизими орқали ишлаб чиқиш йўллари илмий асослаб берилади.

Илмий-назарий анжуман ишида қатнашаётган Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат университети, Бухоро давлат университети, Гулистон давлат университети, Андижон давлат университети, Наманган давлат университети, Қўқон давлат педагогика институти, Фарғона политехника институти, ТАТУ Фарғона филиали профессор-ўқитувчиларининг илмий мақолаларида Арасту, Афлотун, Ибн Мискавейх, Абу Наср Форобий, Ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Насриддин Тусий, Кайковус, Ҳусайн Кошифий, Абу Бакр ар-Розий, Ибн Рушд, Имом Ғаззолий, Азизиддин Насафий, Алишер Навоий, Ҳусайн Воиз Кошифий каби буюк мутафаккирларнинг фалсафий қарашлари, уларнинг ёшлар миллий маънавий маданиятини шакллантиришдаги омиллари ҳамда диний ва илмий қадриятларни такомиллаштиришда фалсафий омилларнинг аҳамияти илмий жиҳатдан ёритиб берилади.

Ҳаммамизга маълумки, Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев таклифлари билан **2019 йил “Фаол инвестиция ва ижтимоий ривожланиш йили”** деб номланди. Бу эса бугунги кунда барча соҳада, жумладан, тадбиркорликда ҳам, фанда ҳам инвестицияларни олиб кириб, мамлакатни ривожланишига ҳар бир фуқаронинг хисса қўшишини талаб этади.

Айниқса, ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини ва ижтимоий-сиёсий фаолиятини ошириш мақсадида фундаментал ҳамда ижтимоий-гуманитар фанларга алоҳида эътибор берилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Фанлар Академиясининг академиклари ва олий даргоҳ ректорлари билан бўлган учрашувда илмий-тадқиқотларни давр талаблари асосида олиб бориш, фанлар интеграциясини таъминлаш, яъни илмий марказларни ташкил этиш, ҳаётимизнинг долзарб муаммоларини замонавий технологиялар асосида ўрганиб бориш, давлат грантлари асосида белгиланган мавзулар бўйича илмий изланишларни кенг қўламда олиб бориш, олий ўқув юртларидаги илмий лабораторияларни моддий-техника

базаларини мустаҳкамлаш каби масъулиятли вазифаларни кун тартибига қўйди. Нега деганда, ҳақиқий олимлик, ҳақиқий ижодкорлик – бу игна билан қудуқ қазишдек машаққатли иш. Мазкур ишларни амалга оширишда фалсафа фани алоҳида ўрин эгаллайди, чунки ҳар қандай тарихий босқичда аҳолини тафаккури, фикрлаш қобилияти, жамиятда содир бўлаётган жараён ва ҳодисаларни атрофлича таҳлил қилиш, шу асосда хулоса чиқариш ҳамда муҳим жиҳатларини ҳаётга тадбиқ этиш зарурияти йилдан-йилга ўсиб бормоқда.

Зеро, Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2016 йил 30 декабрь кундаги мамлакатимизнинг етакчи илм-фан намоёндалари, академиклари билан учрашувидаги куйидаги сўзлари бежизга айтилмаган: “Мамлакатимизда илм-фанни дунёда ҳеч кимдан кам бўлмаган даражада ривожлантириш учун сизларга ва барча олимлар, илмий жамоаларга замонавий шарт-шароитларни яратиб бериш биз учун ҳам қарз, ҳам фарздир.

Энг муҳими, сиз, муҳтарам олимларимизнинг Ўзбекистон илм-фанининг бугунги ва эртанги кунига бефарқ эмаслигиниз, бу масалада астойдил жон куйдираётганингизни биз юксак қадрлаймиз”.

Мазкур анжуманга тўпланган олимларимиз фалсафанинг долзарб муаммолари тўғрисида ўзаро баҳс-мунозара уюштиришиб, муаммоларнинг ечимини топишда объектив ёндашишга ҳаракат қиладилар, деб ўйлайман ва анжуман ишларига муваффақиятлар тилайман.

YOSHLARDA IJTIMOYIY-AXLOQIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA TEMURIYLAR DAVRI MUTAFAKKIRLARI QARASHLARIDAN RATSIONAL FOYDALANISH MASALALARI

Mustayev Ruslan Damirovich
Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichi yangicha, mustaqil fikrlaydigan, ijtimoiy faol, ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk mutaxassislariga bo'lgan talabni alohida bosqichga olib chiqdi. Bunday sharoit ajdodlarimiz yaratgan boy va o'lmas madaniy merosni urganish imkoniyatini yaratdi. Tarixiy xotirani tiklash, xalqimiz qalbida milliy qadriyatlarga sodiqlik, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish hozirgi kunda ma'naviy hayotning ustuvor yo'nalishiga aylandi.

Insoniyat tarixida shunday davrlar borki, unda buyuk ishlarga tayyor millatlar, o'zining yo'l boshchilari yetakchiligida, tarixning muayyan qisqa bosqichlarida ming yillarda qo'lga kiritish mumkin bo'lgan natijalarga erishganlar. Aynan ana shunday davrlar insoniyat tarixiga shu millatga mansub buyuk kishilarning o'chmas nomini bitadi, jahon madaniyatini boyitadi, umumbashariy taraqqiyotga katta hissa bo'lib qo'shiladi. Amir Temur va temuriylar davri xuddi ana shunday, mo'g'ul bosqinchilaridan ozod bo'lgan xalqimizning milliy dahosi eng yuksak cho'qqiga ko'tarilgan davrdir. Bu davr vatanparvarlik falsafasi xalqimizning sohibqiron Amir Temur boshchiligida ozodlikka erishgan va mustaqillikni saqlash hamda mustahkamlash uchun amalga oshirgan buyuk ishlarining ifodasidir. Bu xalqimizning markazlashgan davlat tuzish, milliy davlatchiligini tiklash va barqaror qilish, mustaqil yashash orzularining ushalgan davridir. Uning vatanparvarlik falsafasida ham ana shu jihatlar yaqqol ko'zga tashlanadi va bu meros bugungi milliy ong va istiqloq mafkurasining falsafiy negizlari orasida alohida o'rin tutadi.

Amir Temurning hayoti, uning faoliyati, temuriylar davridagi madaniy jarayonlar, ilm-fan rivoji kabi masalalar esa bir necha falsafiy kitoblar, o'nlab tadqiqotlar uchun mavzu ekanligi aniq. Qolaversa, Temur va temuriylar kabi ilm-fan, madaniyat va san'atni, falsafa va adabiyotni nozikta' b tushungan, o'zlari ham bu sohalarda ajoyib yutuqlarga erishgan siyosiy sulolalarni jahon tarixidan topish qiyin. Bu sulola vakillari orasida vatan madhi to'g'risida she'r yozmagan, adabiy mashqlar qilmagan, fan-madaniyatga qiziqmagan biror temuriyzoda bo'lmasa kerak.

Tarix shundan dalolat beradiki, yurt boshliqlari fan va madaniyatga qiziqqan, ma'naviyatni yuksaklikka ko'tarish uchun kurashgan o'lkada bu sohalarda haqiqiy yuksalish buladi. Siyosiy ta'minlanganlik, boshqa sohalar bilan birgalikda, madaniy taraqqiyotning eng asosiy omili ekanligini rad qilish unchalik o'rinli emas. Madaniyatparvar, millatparvar, vatanparvar Amir Temur va temuriyzodalar o'sha davr ma'naviy taraqqiyoti uchun siyosiy-iqtisodiy asoslarni to'la-to'kis yaratgan arboblardir. Xalqimizning asrlar osha ular ruhiga minnatdorlik tuyg'usi bilan yondashuvi, haligacha o'z farzandlariga bu sulola vakillari nomlarini qo'yib yurishi bugungi kunlarda ham o'sha zamondan tashbehlar izlayotganining sabablaridan biri ham ana shunda.

Ma'lumki, jahondagi ayrim manfaatparast, aqidaparast kuchlar islomni niqob qilib, jahondagi tinchlik va barqarorlikka jiddiy tahdid solmoqda. Bunday vayronkor g'oyalarni fosh qilish, buzg'unchi aqidaga ega toifalarning asl maqsadlaridan keng xalq ommasi, xususan, yoshlarni xabardor qilish uchun ham bu mutafakkirlarimizning ma'naviy me'rosidan uslubiy, manbaviy yo'llanma sifatida foydalanish zarur. Bu yo'lda islom dinining insonparvarlik, vatanparvarlik va bag'rikenglik g'oyalarini chuqur o'rganish, Imom Moturidiy, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Hakim Termiziy, Abu-l-Lays Samarqandiy, Qaffol Shoshiy, Abu-l-Muin Nasafiy, Makhul Nasafiy, Mahmud Zamahshariy, Bahouddin Naqshband, Burxonuddin Marg'inoniy, Xorazmiy, Mirzo Ulug'bek va Zahiriddin Muhammad Bobur singari ulug' mutafakkirlarning ilmiy-ma'naviy merosini tadqiq etish bugungi kundagi dolzarb ijtimoiy masalalarni hal qilishda qo'l keladi. Birgina Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining «Boburnoma» asarida ham o'zbeklarga, umuman, turkiy xalqlarga xos bo'lgan axloqiy fazilatlarni juda go'zal misralar orqali yoritilgan. Ushbu nodir kitoblarimiz yoshlarimizni milliy

qadriyatlarga hurmat, vatanparvar etib tarbiyalashda, kitob orqali milliy qadriyatlarni targ'ib etishi g'oyat qimmatli va qadrli manbalar bo'lib hisoblanadi. Ularning insonparvarlik, vatanparvarlik, axloqparvarlik g'oyalari bugungi kundagi manfaatparaslik botqog'iga g'arq bo'layotgan insonlarni jaholat changalidan qutqarishda muhim ma'naviy tayanch bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.

Butun dunyoda yurtimizdan etishib chiqqan buyuk allomalarimizning so'nmas dahosiga hurmat-ehtiram, boy ilmiy-ma'naviy merosini o'rganishga qiziqish va rag'bat kuchli bo'lgan va hozirgi davrda har qachongidan-da yuqori ekani hech kimga sir emas. Buning tasdig'ini turli mamlakatlarda ularning hayoti va faoliyati haqida ilmiy va badiiy asarlar yaratilgani, asarlarning asl holida ham, tarjima qilingan holatda ham qayta-qayta nashr etilayotgani, sharhlar bitilgani, shuningdek, ulug' ajdodlarimiz xotirasiga yodgorliklar barpo etilganida ham ko'rish mumkin. Belgiya va Latviyada Ibn Sinoga, Latviyada Mirzo Ulug'bekka, Yaponiya, Rossiya va Ozarbojyonda Alisher Navoiyga, Misrda Ahmad Farg'oniya o'rnatilgan haykallar xalqimizning shonli tarixiga alohida hurmat ifodasidir. Shuning uchun ham, buni chuqur anglash, ajdodlar ruhiga munosib bo'lish, kelajak avlod faxrlanadigan vatanparvar insonlar bo'lish bizning birinchi galdagi burchimizdir.

Ajdodlarimizda insonparvarlikva yurt taqdiriga daxldorlik tuyg'larini yuqorida darajada bo'lganligi bilan faxrlansak va ularning bajargan ishlari to'g'risida ko'plab asarlar yozsak bo'ladi. Ular o'z yurtlarini sevishtgan, ardoqlashgan, kerak bo'lsa jonlarini fido qilishgan. Shu sabab bu muqaddas Turonzamin barcha sir-sinoatlari va go'zalligi va ma'naviy boyliklari bilan bizgacha yetib keldi. Ammo ayni paytda xalqimiz orasida vatanparvarlik tuyg'usini yanada rivojlantirish zarurati paydo bo'ldi. Bunga esa sobiq ittifoq davrida olib borilgan mafkuraviy siyosat va ayni paytdagi erkin axborot oqimi sabab bo'ldi deyishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda, globallashuv keltirib chiqargan yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishga to'siq bo'ladigan bir qator omillar ham borki ularni bartaraf etmasdan turib vatanparvarlikni shakllantirish xaqida so'z ochish o'rinli emas. Bu kabi salbiy illatlar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:- xalq va Vatan taqdiriga befarq qarash; - o'z manfaatlarini o'zgal manfaatlaridan ustun qo'yishga bo'lgan intilish; - milliy va umuminsoniy qadriyatlarga mensimay qarash yoki umuman bexabar bo'lish; - kosmopolitistik dunyoqarash; - diniy bilimlarning yetarli emasligi; - milliy g'urur va iftixorning yo'qligi va boshqlar.

O'rta Osiyo allomalarining ilm-ma'rifat, ta'lim-tarbiya sohasidagi benazir fikrlari, g'oyaviy tarbiyani shakllantirish yo'llari bugungi kungi taraqqiyot uchun ham, yosh avlod kamoloti uchun ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas, deya olamiz. Ularning hayotiy tajribalari, jamiyatda insonning tutgan o'rni, g'oyalar haqidagi purma'no fikrlari har bir o'sib kelayotgan yosh avlod g'oyaviy-siyosiy madaniyatining shakllanishida muhim o'rin egallaydi.

Ijtimoiy-axloqiy tarbiya masalasida juda ko'p olim-u ulamolarimizning ijod namunalari, bu haqdagi fikrlari bizgacha yetib kelgan. Amir Temur, Alisher Navoiy, Muhammad Zaxiriddin Bobur, Mirzo Ulug'bek va boshqa ajdodlarimizning ijod namunalari hozirgi kungacha, ya'ni bizning zamonamizda ham o'ziga xos o'rin egallagan bo'lib, yoshlar tarbiyasida ibrat, namuna sifatida qo'llanib kelinmoqda. Shuning uchun biz uchun qadrli bo'lgan Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur, Alisher Navoiy kabi ulug' mutafakkirlarning g'oyaviy qarashlari va qadriyatlaridan mustaqil yurtimiz istiqlolini mustahkamlashda, yoshlar g'oyaviy-siyosiy madaniyatini shakllantirishda, ta'lim-tarbiya jarayonida keng foydalanishimiz mumkin.

Ulug' mutafakkirlarning asarlari ma'no-mazmunini anglash yoshlarimizga O'zbekiston taraqqiyot yo'lining milliy-madaniy negizlari, xususiyatlarini to'g'ri tushunish va shu asosda kelajakka ishonch hissini shakllantirishga xizmat qiladi. Yoshlarda bunyodkorlik g'oyasiga «zid» bo'lgan yot va begona, zararli «vayronkor» g'oyalardan saqlanishga, unga nisbatan fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi ma'rifat bilan javob berish, unga nisbatan doimo tayyor bo'la olish tuyg'usini shakllantiradi.

Millat tarbiyasi hamma zamonlarda ham eng dolzarb masala bo'lib kelgan. Sharq mutafakkirlari farzand tarbiyasiga alohida e'tibor berib kelganlar. O'rta Osiyo mutafakkirlari o'z asarlarida insoniylik, vatanparvarlik g'oyalarini tarannum etib, xalqni oriflik, fozillik, komillik

darajasiga ko'tarishga chorlaganlar. Biz Amir Temur hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyatini o'rganish jarayonida yoshlar ongida g'oyaviy-siyosiy madaniyatni shakllantirish mamlakatning oldida turgan ulug', bunyodkorlik ishlari, undan ko'zlangan asosiy maqsad insonlarning erkin va farovon hayotga erishishi, ozod va obod Vatan qurish yo'lida har bir kishi uchun harakat yo'nalishi bo'lishga qaratilganligining guvohi bo'ldik.

Amir Temur o'g'itlari yoshlar tarbiyasida erkin fikrni uyg'otish va fikr erkinligini kafolatlab berish, o'ziga ishonch, o'zgalar fikrini tinglash, eshitish va aytishga imkoniyat yaratadi. Har bir kishi o'zi yashayotgan jamiyat, mamlakat yoki davlatning maqsadini, uni ifoda etadigan g'oyalarini bilishi, aniq tasavvur etishi lozim. Shundagina bu maqsadlar uning ong va tafakkuridan joy oladi. Yoki shunchaki joy olib qolmasdan, asta-sekin unga nisbatan ishonch, e'tiqod paydo bo'ladi. Ishonch, e'tiqod shunday narsaki, usiz inson o'z yo'li, maqsad va manfaatlarini ko'ra olmaydi. U qancha mustahkam bo'lsa, bu g'oya yoki maqsad yo'lida o'zini bag'ishlab, faoliyatini unga mos tarzda ko'radi, undan chekinish hollarini esa qabul qila olmaydi. G'oya, maqsadlar har bir inson xatti-harakati, faoliyati bilan mushtarak tarzda uyg'unlashib boradi. Jamiyatning o'z-o'zini tashkil etishga, insonlar, jamiyat a'zolari, millat, xalqni birlashtirish, uyushtirishga xizmat qiladi. Aniq maqsadlar sari yo'naltiradi.

O'zbek adabiyoti va madaniyati tarixidagi eng katta durdona asarlardan biri – bu buyuk mutafakkir, shoir Alisher Navoiyning «Xamsa» asari bo'lib, unda insonni ulug'lash, xalq baxt saodati uchun kurashish g'oyasi yetakchilik qiladi. Xamsaning birinchi dostoni «Hayratul-abror» falsafiy-diniy xarakterga ega bo'lib, unda yetuk shaxsning yaxshilik, saxovat, soflik, hayo, muruvvat, andisha, adab, kamtarlik, qanoat, rostgo'ylik, insof, adolat, bag'rikenglik kabi fazilatlarini ta'riflanib, ruhiy kamolot yo'llari tahlil etilgan.

Navoiy o'z davrida komil insonlarni ahli ma'ni kishilardir deb bilgan. Ahli ma'ni – bu fikrli odamlardir. Fikrlash haqiqatni anglashdir. Hamma narsa to'g'risida mustaqil mushohada yuritish demakdir. Ahli ma'nilik tufayli inson odam va olam taqdiriga vijdon bilan qarash qobiliyatiga ega bo'ladi. Bunday fazilatga ega bo'lgan kishilarning tafakkur qilishi kengdir. Chunki ularda diyonat, adolat, imon, ishq, dard tuhfalari kamol topgan bo'ladi. Navoiyning fikricha, ahli ma'ni kishilar ma'naviyati, dunyoqarashi, tafakkur olami yetuk shaxslardir .

Zahiriddin Muxammad Bobur asarlarida Vatan ishq, vatanparvarlik g'oyalari yetakchilik qiladi. Boburni dunyoga tanitgan asari uning «Boburnomasi»dir. Asarning qamrovi juda keng, mazmuni mukammal. Bobur o'z qarashlarida oila tarbiyasi masalalariga ham e'tibor qaratadi. U oilada ongli holda qattiqqo'llik bilan bolalarning tartibli, intizomli, ongli bo'lishlarini talab etadi.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlarning pirovard maqsadi, xalqimizning ana shunday orzu-umidlarini ro'yobga chiqarish, unga har tomonlama munosib turmush sharoitini yaratib berishdan iborat. Bu maqsadga erishishga barcha imkoniyatlar yetarli: tabiiy boyliklar, unumdor yerlar, katta iqtisodiy, huquqiy, ilmiy-texnikaviy va ma'naviy salohiyat. Eng asosiysi, bu zaminda ana shu farovon hayotni o'z kuchi va aql-zakovati bilan barpo etishga qodir bo'lgan mehnatsevar va iste'dodli xalq yashaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн./ . Форс-тожик тилидан таржима. А.Ўринбоевники. Т. 1969, 351 бет
2. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб (Насрий баён муаллифи . Иноят Махсумов).Т. 1983, 16 б
3. Богоутдинов А.М. Очерки истории таджикской философии. /. Избр. Произв. Душанбе, 1980, стр 196.
4. [Дуктур Муҳаммад Муъин. Фарҳанги Форсий. – Техрон, 1371. – Б. 16.](#)
5. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. “Бобурнома” Тошкент, 1989. –Б. 176.
6. [Ибн Халдун. Ал-Мукаддима.–Ал-Қоҳира: Дор ал-китаб Ал-Мисрий ва ал-Лубнаний, 1999. –В.10.](#)

Марайимова К	<i>Шахс таълим ва тарбиясида музейларнинг ўрни</i>	435
Жарқинов Д. У.	<i>Олий техника таълим муассасалари талабаларида ижодий ҳамкорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг педагогик тузилмаси</i>	436
Мўминов Ж	<i>Ёшларда китобхонлик маданиятини юксалтиришнинг ижтимоий аҳамияти</i>	439
Махамадалиев Л	<i>XIV-XV asrlar ta'naviy tarqqiyotining omillari</i>	442
Махамадалиев Л	<i>XIV-XV asrlar mutafakkirlari ilmiy merosining milliy-ta'naviy yuksalishdagi ahamiyati</i>	444
Махамадалиев Л	<i>XIX asr oxiri xx asr boshlarida turkiston jadidlarining ta'naviy rivojlanish borasidagi qarashlari</i>	446
Холматова М.	<i>Талабаларда гигиеник маданиятини ривожлантириш саломатликни асраш тафаккурини шакллантиришнинг зарурати</i>	448
К.Ғаниев А.Мирзалиев	<i>Экологик фаоллик ва масъулиятнинг ижтимоий-фалсафий мазмуни</i>	449
К.Ғ'аниев, А.Мирзалиев	<i>Ekologik modellashtirishning iqtisodiy tomonlarini o'quvchilarga singdirish</i>	451
С.Абдуллаев	<i>Талабаларда ижтимоий дахлдорлик Фазилатини ривожлантиришнинг ижтимоий-педагогик зарурати</i>	452
Kadirov Sh.	<i>Tarixiy voqelikka nisbatan anaologik xulosa chiqarishning mazmun-mohiyati</i>	453
Umurzakova B.	<i>Bo'lg'usi xorijiy til o'qituvchilarining mediamadaniyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari</i>	456
Мавлонов И.	<i>Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий зоя интеграцияси</i>	458
Мавлонов И.	<i>Миллий юксалиш жараёнининг ижтимоий-маънавий тараққиёти</i>	460
Boltaboyev I.	<i>Temuriylar davrida tasavvuf rivoji va uning o'ziga xosligi</i>	463
Алиев Н.	<i>Бўлажак педагогларда аналитик тафаккурни ривожлантиришда гипотетик-дедуктив методнинг таркибий компонентлари</i>	466
Алиев Н.	<i>Бўлажак педагогларда аналитик тафаккурни ривожлантиришнинг зарур дидактик шартлари</i>	470
Tursunova D.	<i>Talabalarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishning integrativ texnologiyasi</i>	473
Mustayev R.	<i>Yoshlarda ijtimoiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda temuriylar davri mutafakkirlari qarashlaridan ratsional foydalanish masalalari</i>	475
Ғ'аниев К. Қо'шақова М.	<i>Ekologik ong va madaniyatni yuksaltirish, ekologik ta'lim - tarbiya tizimini rivojlantirish omili sifatida</i>	478
Тошматов А.	<i>Психолінгвистика ва унинг ёзув кўникмасини ривожлантиришдаги ўрни</i>	479